

opci3n

Revista de Antropologfa, Ciencias de la Comunicaci3n y de la Informaci3n, Filosoffa,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 37, abril 2021 N° 94

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSN e: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2021. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Bajo mis eternas cataratas

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 120 x 160 cm

Técnica: mixta/madera

Año: 2008

Reseña literaria. Título: Sobre el Poder. Por **Magdiel Gómez Muñiz¹**.

Autor: **Byung-Chul Han**. Editorial: **Herder**. Año: **2017**. Páginas: **184**.

Traducción: **Alberto Ciria**.

¹Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Política y Sociedad en el Centro Universitario de la Ciénega. Coordinador del Doctorado en Ciencia Política. Parte del Cuerpo Académico UDG-CA-562: Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional. Presidente de la Academia de Ciencia Política – CUCIÉNEGA. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)-CONACYT. Perfil PRODEP. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0709-3460>. Correo electrónico: magdiel.gomez@redudg.udg.mx /Twitter: @magdielgmg
Recibido: 16-03-2021 •Aceptado: 16-04-2021

Es una creencia errónea suponer que el poder opera únicamente inhibiendo o destruyendo. En las sociedades del rendimiento se le otorga un lugar especial para visibilizar y, en su caso reducir, las asimetrías derivadas de su implementación.

En esta magistral obra, Byung-Chul Han reflexiona alrededor del poder y su caos teórico que, exige repensar la visión del concepto oscuro hacia un poder amable e incluyente. La inclusión del otro es el elemento clave en el que el soberano y el súbdito se amoldan espontáneamente en tinglado de acuerdos basados en una libertad semi-condicionada.

Esto, se hace posible cuando la obediencia libre produce ecosistemas de inclusión para dar paso a un amplio espectro de comunicación efectiva. Sin comunicación, el poder constriñe la libertad, y por tanto, la posibilidad de que el otro acepte la decisión del yo, ese sujeto que sugiere sin imponer con la capacidad de recobrase a sí mismo. “El yo realiza en el otro sus propias decisiones”.

En este manifiesto se expone una narrativa compuesta por cinco capítulos: 1) Lógica del poder, 2) Semántica del poder, 3) Metafísica del poder, 4) Política del poder, y 5) Ética del poder, todas ellas engarzadas perfectamente para dar vida a la excelsa pluma del pensador surcoreano.

Para Han, se deberán sortear una serie de impedimentos que lo constriñen a un imaginario colectivo que supone que la ley es sinónimo de espada, así como, el dominio una reducción de libertades situación que de aceptarse correría el riesgo de transitar en el mundo de las apariencias.

Es preciso recalcar que, la dialéctica del poder se erige como un fenómeno de la continuidad, que le suministra al soberano un amplio espacio para sí mismo, y le permite sustraer la voluntad humana argumentando que el hombre aislado se vuelve incapaz de decidir desde su autonomía. El poder trasciende todas las medidas interhumanas por lo que se hace indispensable la figura de semidioses que se comunican indirectamente para incrementar la posibilidad de que el otro acepte la decisión del yo.

Suscitando en el lector el deseo de aproximarse a la obra, se debe asumir que la condición que hace posible diferenciar lo individual de lo colectivo, corre una suerte de modelos de interpretación que sirven para legitimar y mantener un orden de dominio en el colectivo social. Unido a esto, hay un elemento clave a considerar, que es la experiencia de la finitud o de la limitación que no se engendra en las entrañas de la dominación. La limitación de la existencia humana no tiene por qué ser la

del poder. El encargo de Han es un ejemplo de escritura que trabaja con cortes diferenciados para intentar nuevas formas de poder, servidumbre y amabilidad para componer una sociedad del rendimiento libre de paradojas de indeterminación y contradicciones.

En consecuencia, el documento en sus 178 hojas -Editorial Herder-, propicia a que el lector se sumerja en un recital de reflexiones que, desde las conceptualizaciones clásicas hasta las posmodernas, redefinen el “hacia dónde y el para qué” del poder. Es notoria la influencia alemana y francesa que hace posible determinar la reducción de la hostilidad a la competencia y a la discusión con fundamento último de la filosofía liberal del individuo.

Es importante refrendar que, en este texto, se logra despojar al poder de su carácter indómito y salvaje para introducirlo a la cosmogonía de participación junto a los otros en la recomposición de una sociedad del cansancio. Por tanto, el poder se vuelve indestructible cuando se percibe como poder de nadie, es decir, cuando no se percibe de propio ya que pone al descubierto una fragilidad e inestabilidad, y le facilita dar paso a una máxima libertad de imponerse a sí mismo en forma práctica instituida con una noción justa de tolerancia entre semejantes. Según Han, no es la coerción, sino el automatismo de la costumbre lo que eleva su eficiencia. Un poder absoluto sería uno que nunca se manifestara, que nunca se señalara a sí mismo, sino más bien que se fundiera del todo en la obvedad y subrayara que el poder brilla por su ausencia.

El poder será compatible con los elementos de Estado cuando logre robustecer la idea de que el hombre propende a ejercer el poder y a su vez exigir más libertades, cuidando que la ambigüedad no raye en el libertinaje a la hora de imponer su voluntad al determinar el comportamiento de los otros. Dicho de otro modo, la conexión entre pares ciudadanos obliga al soberano a buscar una silla en el nivel que consienta formar lazos con posibilidades de reducir escenarios de emancipación.

Convivir en el mundo obliga la inclusión del otro con interacción permanente, en la que el Estado representado por el soberano formal y teológico, se legitime e impulse un poder absoluto y que a diferencia del soberano real y político el sello del terror no sea una constante en el juego de la dominación. Dicho lo anterior, el soberano teológico trasciende fronteras y el soberano político solo tiene un poder relativo con fecha de caducidad.

El elogio de la libertad como garantía de buenos acuerdos sociales no debe dejar de lado la tesis conocida como el “aislamiento del soberano a causa del inevitable aparato del poder” porque este aislamiento produce nebulosas que impiden una vinculación natural entre la concentración de la masa y el alma del poderoso que al verse excluido debilita los principios de intermediación que se hacen fundamentales en el dinamismo de la hospitalidad como fin último. Las fisuras que se producen entre el soberano y el súbdito, dan por resultado una intermitente comunicación entre Estado y Política que dificultan un metabolismo óptimo entre derecho y arbitrariedad. Las estrategias dialécticas que sugiere Han se pueden circunscribir en el espectro de la opinión pública y así, dar pie al surgimiento de un espacio político con funciones constitutivas y articuladoras que hagan énfasis en la resolución de conflictos a favor de sí mismo.

No se puede olvidar que, el poder es la luz que hace perceptible aquel espacio político donde se produce el actuar y el hablar en convivencia. En voz de Arendt, el poder surge siempre que los hombres se juntan y operan en común. Su legitimidad no se basa en las finalidades y los objetivos que un grupo se plantea en cada caso, sino que surge del origen del poder, que coincide con la fundamentación del grupo.

Quizás es viable socorrer a la tesis habermasiana que vincula la lucha por el poder y su integración a lo político, así como el posicionamiento de actuaciones estratégicas comunicativas orientadas a fortalecer el sistema impulsos volitivos e intenciones que minimizan la violencia que se encuentra con la praxis de aquellos que discuten.

Las constelaciones que se producen desde la lógica del poder, conminan a entender que la política es más que una lucha por el poder materializado en un bien por sí mismo positivo. La política del poder no se agota en el actuar conjunto en cuanto tal. La praxis política es una configuración activa que imprime una comunicación orientada al acuerdo o el entendimiento mutuo, pero que, sin duda, sirve para imponer intereses o valores particulares o sectoriales.

En las reflexiones finales Han, aterriza este viaje en dos pistas:

1. Eje ético de ubicación espacio territorial
2. Eje ético de ubicación en el espacio digital

En la apropiación del espacio público al poder, se le añade una característica que es su ipsocentricidad, debido a que todo lugar político o

económico tiende a sí mismo y se afirma a sí mismo. Sin esta tendencia ipsocéntrica no surge ninguna formación del poder.

El lugar amable al que toda sociedad de rendimiento anhela llegar, se distingue del lugar del poder en el que lo que está aislado o suelto o lo marginal no lo percibe exclusivamente en relación con la continuidad de lo uno, sino que deja que resplandezca también en su “ser así”.

La amabilidad se sitúa yendo más allá de la ubicación que es propia del poder. Así pues, la amabilidad genera espacios comunes y expresa una hospitalidad que da paso a un poder superior con asistencia enfática al otro.

El poderoso gusta de sí mismo cuando da, porque dar es una expresión de su poder; la gracia es una afirmación suprema del poder y del sí mismo del poderoso. Cuando da, disfruta de sí mismo.

Hemos de concluir, pues, que el poder es una ilusión revestida de atributos que nos obliga a cambiar de óptica para dar paso a un espacio de reflexión colectiva de inclusión, hospitalidad y sobretodo individuos libres que frustran el deseo de una patología que se empecina en entender al otro desde una lógica amigo-enemigo al más puro ejemplo schmitteano. El poder se potencia en la amabilidad y la autolimitación en el juego de colectivos.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 37, N° 94 (2021)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve